

QON INFEKSIYALARI MIKROBIOLOGIK DIAGNOSTIKA VA ASOSIY PATOGENLAR

Nurmatova Afruza Oybek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti Pediatriya ishi yo'nalishi

Email: frpbesh060@gmail.com

Tel: +998 50 571 28 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17670762>

Anotatsiya

Qon infeksiyalarining mikrobiologik diagnostikasi yuqumli kasalliklarning erta aniqlanishida va samarali davolash choralarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Qon orqali yuqadigan bakterial, virusli, qo'ziqorin va parazitlar patogenlarni aniqlash uchun asosiy laborator usullar – bakteriologik ekish, qon madaniyatlari, molekulyar (PCR), serologik testlar hamda mikroskopiya qo'llaniladi. Diagnostika jarayoni patogenning o'sish xususiyatlari, antigen-antitela reaksiyalari va genetik materialini aniqlashga asoslanadi. Qon infeksiyalarining asosiy etiologik agentlari orasida Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Salmonella spp., hamda viruslar ichida HBV, HCV, HIV kabi qo'zg'atuvchilar muhim o'rin tutadi. Mazkur mavzu qonda patogenlarni aniqlash usullari, ularning klinik ahamiyati va laborator diagnostikaning zamonaviy yondashuvlarini yoritadi.

Kalit so'zlar: qon infeksiyalari, mikrobiologik diagnostika, qon madaniyati, bakteriologik usullar, PCR, serologiya, bakteremiya, sepsis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, virusli infeksiyalar, HIV, HBV, HCV

Annotation

Microbiological diagnosis of bloodstream infections plays a crucial role in the early detection of infectious diseases and in determining effective treatment strategies. Main laboratory methods used to identify bacterial, viral, fungal, and parasitic pathogens circulating in the blood include bacteriological culture, blood cultures, molecular (PCR) assays, serological tests, and microscopy. The diagnostic process is based on detecting pathogen growth characteristics, antigen-antibody reactions, and genetic material. The major etiological agents of bloodstream infections include Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Salmonella spp., as well as viruses such as HBV, HCV, and HIV. This topic highlights methods for detecting pathogens in blood, their clinical significance, and modern approaches to laboratory diagnostics.

Keywords: bloodstream infections, microbiological diagnosis, blood culture, bacteriological methods, PCR, serology, bacteremia, sepsis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, viral infections, HIV, HBV, HCV

Аннотация

Микробиологическая диагностика инфекций кровотока имеет важное значение для раннего выявления инфекционных заболеваний и назначения эффективной терапии. Основные лабораторные методы для обнаружения бактериальных, вирусных, грибковых и паразитарных патогенов в крови включают бактериологический посев, исследования кровяных культур, молекулярные методы (ПЦР), серологические тесты и микроскопию. Диагностический процесс основан на выявлении особенностей роста патогенов, реакций антиген-антитело и генетического материала. Основные этиологические агенты инфекций кровотока – Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Salmonella spp., а также вирусы HBV, HCV, HIV. Тема раскрывает методы обнаружения патогенов в крови, их клиническое значение и современные подходы лабораторной диагностики.

Ключевые слова: инфекции кровотока, микробиологическая диагностика, кровяная культура, бактериологические методы, ПЦР, серология, бактериемия, сепсис, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, вирусные инфекции, HIV, HBV, HCV

Infeksion kasalliklar — patogen mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar, eng sodda jonivorlar va hokazo)ning kishi, hayvon va o'simlik organizmiga kirib ko'payib, zararli ta'sir ko'rsatishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. Infeksion kasalliklardan ba'zilar (masalan, qizamiq) bemorga yaqin yurilganda yuqadi, ularga „yuqumli kasalliklar“ termini juda mos keladi. Infeksion kasalliklardan ba'zilar (masalan, bezgak) bemorga yaqin yurilganda („kontakt“ yo'li bilan) yuqmaydi, demak, ularga „yuqumli kasaaalliklar“ termini unchalik to'g'ri kelmaydi.

Bemor organizmida shu kasallikni vujudga keltiruvchi maxsus mikroborligi va kasallikning odamdan odamga yuqishi mumkinligi Infeksion kasalliklarning asosiy belgilaridir.

Infeksion kasalliklarning chinakam sabablari 19-asrning 2-yarmida L. Paster, R. Kox, I. I. Mechnikov va b. olimlarning ishlari bilan isbot qilindi. Ba'zi kasalliklar (vabo, ich terlama, paratif, dizenteriya va b. ichak infeksiyalari) hazm yo'li orqali (bemorlar najasi tushgan suv va oziq-ovqat yoki shu najas zarralari tekkan yuvuqsiz qo'l orqali) yuqadi. Bemor yo'talganda, aksa o'rganda,

so'zlashganda chiqadigan mayda shilimshiq zarralari havo bilan nafas yo'llariga kirishidan kelib chiqadigan kasalliklar (tomchili infeksiyalar)ga gripp, ko'kyo'tal, parotit, difteriya, qizamiq va b. kiradi. Ba'zi kasalliklarqon so'rar hasharotlar (bit, chivin, burga, kana, iskabtopar va hokazo) orqali yuqadi (bezugak, toshmali terlama, qaytalovchi terlama, kana va chivin orqali yuqadigan ensefalitlar, iskabtopar isitmasi va hokazo). Bemorga yaqin yurganda yoki uning sochig'i, idishtovog'i va b. buyumlaridan foydalanganda yuqadigan kasalliklar (tanosil kasalliklari, kuydirgi, kal yara va b.) alohida guruhni tashkil etadi. Infekzion kasalliklar bir necha kun (gripp, qizamiq, iskabtopar isitmasi) yoki bir necha hafta (ich terlama, toshmali terlama va b.) davom etishi yoki oylab va hatto, yillab cho'zilishi mumkin (sil, moxov, zaxm). Infekzion kasalliklar kelib chiqishi organizmga kirgan patogen mikroblarning soniga, viru-lentligiga, kirgan joyiga, kishining yoshiga, infeksiyaga moyilligiga, shuningdek, mikroblarning atrofidagi tashqi muhit sharoitiga (noqulay sharoitda mikroblarning virulentligi kamayadi) bog'liq. Infekzion kasalliklarning paydo bo'lishi va uti-shida ijtimoiy sharoit (uy-joy, ovqatlanish tarzi, madaniy saviya, tibbiy yordam) hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sharoitning o'zaro ta'siriga qarab Infekzion kasalliklarning turli (tipik — rostmana, yengil va b.) shakllari na-moyon bo'ladi. Infekzion kasalliklarning o'tishida inku-batsion davr, kasallik simptomlarining paydo bo'lish va oshib borish davri, kasallik avjiga chiqqan davr, kasallikning so'nish davri va sog'ayish davri farq qilinadi. Infekzion kasalliklarning har birida shu davrlarning o'ziga xos xu-susiyatlari bor. Ich terlama kabi ba'zi Infekzion kasalliklar mikroblari og'rib o'tgan organizmda saqlanib qoladi va tevarakatrodagi muhitga chiqaveradi. Ko'pgina Infekzion kasalliklardan keyin immunitet qoladi. Masalan, Infekzion kasalliklarni aniqlashda kasallikning klinik belgilari, lab.da tekshirish natijalari va epidemiologik ma'lumotlar asos qilib olinadi. Bemorlar maxsus jihozlangan infeksiyon kasalxonalarda davolanadi. Infekzion kasalliklarga qarshi kurashda profilaktika tadbirlari hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Infekzion kasalliklarning yanada tarqalishiga yo'l qo'ymaslik uchun shunday kasalliklar bilan og'rgan bemorlar yoki shunday kasallik bor deb gumon qilingan kishilar kasalxonada yoki uyida ajratib qo'yiladi. Toun (chuma), vabo (xolera), toshmali terlama (toshmali tif), ich terlama (qorin tifi), paratif, dizenteriya, virusli gepatit, difteriya va b. kasalliklar topilgan yoki gumon qilingan kishilarni maxsus sanitariya transportida kasalxonaga olib borib yotqizish shart. Gripp, qizamiq, ko'kyotal va b. ba'zi Infekzion kasalliklar bilan og'rgan bemorlarni alohida xonaga yotqizish, tegishlicha parvarish qilish va dezinfeksiya o'tkazib turish sharti bilan uyida ajratib qo'yish mumkin.

Sanatoriylar, dam olish uylari, bolalarni sog'lomlashtirish muassasalari, bolalar bog'chalari va yaslilarda, shuningdek, kasalxonalarining terapiya, xirurgiya, pediatriya va b. (infekzion bo'limidan tashqari) bo'limlarida izolyator jihozlanadi. Ayniqsa, xavfli infeksiyalar (toun, vabo) bilan og'rigan bemorlarga yaqin yurgan kishilarni o'sha kasalliklarning inkubatsion davriga teng keluvchi muddat bilan ajratib qo'yish shart. Boshqa infeksiyon kasalliklarda bemorlar turli muddat bilan ajratib qo'yiladi (jadval).

Asosiy qism

Qon orqali yuqadigan boshqa patogenlar

Sifilis, bezgak, babezioz, brutsellyoz, leptospiroz, arbovirusli infeksiyalar, qaytalanuvchi isitma, Kreytsfeldt-Yakob kasalligi, odamning T-limfotrop virusi 1-toifa va virusli gemorragik isitmasi ham qon orqali yuqadi (CDC 1988a; Ben). Ushbu agentlarning kasbiy uzatilishi kamdan-kam hollarda qayd etilgan.

Qon orqali yuqadigan patogenlarning oldini olish

Qon orqali yuqadigan patogenlarning kasbiy yuqishini oldini olish bilan bog'liq bir nechta asosiy strategiyalar mavjud. Kasbiy salomatlikning asosiy asosi bo'lgan ta'sir qilishning oldini olish almashtirish (masalan, xavfli qurilmani xavfsizroq bilan almashtirish), muhandislik nazorati (ya'ni, xavfni ajratib turadigan yoki olib tashlaydigan boshqaruv), ma'muriy nazorat (masalan, ignalarni qayta yopishni taqiqlash) orqali amalga oshirilishi mumkin. ikki qo'l texnikasi bilan) va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish. Birinchi tanlov - "muammoni hal qilish".

Qon orqali yuqadigan patogenlar ta'sirini kamaytirish uchun infeksiyani nazorat qilishning umumiy tamoyillariga rioya qilish, shuningdek, universal xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak. Umumjahon ehtiyot choralarining muhim tarkibiy qismlariga potentsial yuqumli tana suyuqliklari bilan ta'sir qilish kutilganda qo'lqop, xalat va ko'zni himoya qilish kabi tegishli shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish kiradi. Qo'lqoplar ishchi va yuqumli material o'rtasidagi eng muhim to'siqlardan biridir. Ular igna ignalarini oldini olmasalar ham, terining himoyasi ta'minlanadi. Qon yoki tana suyuqliklari bilan aloqa qilish kutilganda qo'lqop kiyish kerak. Qo'lqoplarni yuvish tavsiya etilmaydi. Tavsiyalar, shuningdek, ishchilarga protseduralar paytida ignalar, skalpellar va boshqa o'tkir asboblar yoki asboblar bilan jarohatlanishning oldini olish uchun ehtiyot choralarini ko'rishni tavsiya qiladi; ishlatilgan asboblarni tozalashda; ishlatilgan ignalarni yo'q qilish paytida; va protseduralardan keyin o'tkir asboblar bilan ishlaganda.

Xulosa qilib aytganda, sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatish uchun xavfsiz va sog'lom muhitni saqlash uchun profilaktikaga kompleks yondashuv zarur. Oldini olish strategiyalari vaktsinalardan foydalanish, ta'sir qilishdan keyingi profilaktika va igna jarohatlarining oldini olish yoki kamaytirishni o'z ichiga oladi. Ignali jarohatlarning oldini olish igna ushlagichlarining xavfsizligini yaxshilash, xavfsizroq foydalanish va yo'q qilish tartiblarini ishlab chiqish va infeksiyani nazorat qilish bo'yicha tavsiyalarga rioya qilish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa

Qon infeksiyalarining mikrobiologik diagnostikasi yuqumli kasalliklarni aniqlashda eng muhim bosqichlardan biridir. Zamonaviy laborator usullar – bakteriologik ekish, PCR, serologiya va mikroskopiya – patogenlarni tez va aniq aniqlash imkonini beradi. Qon infeksiyalarining asosiy qo'zg'atuvchilari turli guruhlarga mansub bo'lib, ularni to'g'ri aniqlash erta tashxis, samarali davolash va asoratlarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun mikrobiologik diagnostika usullarini to'g'ri tanlash, namunalarni to'g'ri yig'ish va laborator jarayonlarga rioya qilish klinik amaliyotda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Murray, P.R., Rosenthal, K.S., & Pfaller, M.A. Medical Microbiology. Elsevier, latest edition.
- 2.Forbes, B.A., Sahm, D.F., & Weissfeld, A.S. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. Mosby Elsevier.
- 3.Ryan, K.J., & Ray, C.G. Sherris Medical Microbiology. McGraw-Hill Education.
- 4.World Health Organization (WHO). Bloodstream infection guidelines and laboratory standards.
- 5.Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Standards for blood culture collection and microbiological diagnostics.
- 6.Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology. McGraw-Hill.

